

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Desenvolvimento profissional docente para a educação inclusiva: contribuições dos registros de representação semiótica e das metodologias ativas para o ensino de frações

Krisleen Priscila Alves Silva¹

Genilson de Souza Silva²

Resumo

Este estudo apresenta uma pesquisa em andamento que analisa as contribuições da teoria dos registros de representação semiótica e das metodologias ativas para o desenvolvimento profissional docente e a construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de frações. A investigação parte do pressuposto de que a educação inclusiva exige o desenvolvimento contínuo de saberes docentes para responder à diversidade escolar. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória e abordagem qualitativa, fundamentada em autores como Raymond Duval, José Moran e António Nóvoa. Atualmente, o trabalho foca na elaboração de uma sequência didática que articula a coordenação de diferentes registros de representação com estratégias que promovem o protagonismo discente. Como a proposta configura-se como um exercício teórico-reflexivo ainda em construção, busca-se diversificar as formas de acesso ao conhecimento matemático, respeitando ritmos e estilos de aprendizagem distintos. As reflexões desenvolvidas até o presente momento indicam que o planejamento pedagógico diversificado e colaborativo é central para fortalecer a atuação docente em contextos inclusivos. Conclui-se, preliminarmente, que a integração dessas teorias oferece subsídios relevantes para superar práticas homogeneizadoras e promover uma educação matemática mais equitativa, contribuindo para o aprofundamento das discussões sobre a formação de professores diante da diversidade escolar contemporânea.

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente. Educação inclusiva. Registros de representação semiótica. Metodologias ativas. Ensino de frações.

Introdução

A efetivação da educação inclusiva tem exigido dos professores o desenvolvimento de conhecimentos, competências e estratégias pedagógicas capazes de responder à diversidade presente nos contextos escolares. Nesse cenário, o desenvolvimento profissional docente constitui um processo contínuo de construção de saberes e práticas que possibilitam ao

¹ Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica, vinculado ao Instituto Federal de Alagoas (IFAL), E-mail: krisleen.im@gmail.com

² Mestrando em Educação Especial, vinculado a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), E-mail: genilsonsouza22@hotmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

professor compreender as diferentes formas de aprendizagem dos estudantes e elaborar intervenções pedagógicas que favoreçam a participação e o acesso ao conhecimento.

No ensino de Matemática, tais desafios tornam-se ainda mais evidentes, uma vez que determinados conteúdos historicamente apresentam elevados índices de dificuldade entre os estudantes. Entre esses conteúdos destacam-se os números racionais, especialmente as frações, frequentemente apontadas como objeto de dificuldades conceituais relacionadas à compreensão de suas diferentes representações e aplicações em situações cotidianas. A complexidade desse conteúdo exige do professor o domínio de estratégias diversificadas que possibilitem tornar os conceitos matemáticos mais acessíveis e significativos.

Nesse contexto, a teoria dos registros de representação semiótica, desenvolvida por Raymond Duval, apresenta contribuições relevantes ao propor que a aprendizagem matemática ocorre por meio da articulação entre diferentes formas de representação de um mesmo objeto matemático. Ao possibilitar que os estudantes transitem entre representações numéricas, gráficas, algébricas e linguísticas, essa abordagem amplia as possibilidades de compreensão dos conceitos e favorece processos de aprendizagem mais inclusivos.

De forma complementar, as metodologias ativas têm se destacado por promoverem o protagonismo discente, a participação colaborativa e a construção significativa do conhecimento. Essas metodologias reconhecem os estudantes como sujeitos ativos do processo educativo e possibilitam a valorização de diferentes ritmos, estilos e formas de aprendizagem, aspectos fundamentais para a construção de práticas pedagógicas inclusivas.

Diante dessas considerações, o presente estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: como os registros de representação semiótica e as metodologias ativas podem contribuir para o desenvolvimento profissional docente e para a construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de frações?

Objetivo Geral

- Analisar as contribuições dos registros de representação semiótica e das metodologias ativas para o desenvolvimento profissional docente e para a construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de frações.

Objetivos Específicos

- Discutir a relação entre desenvolvimento profissional docente e educação inclusiva;

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

- Compreender os fundamentos da teoria dos registros de representação semiótica;
- Analisar as contribuições das metodologias ativas para a promoção de práticas pedagógicas inclusivas;
- Apresentar uma proposta didática para o ensino de frações fundamentada nos registros de representação semiótica e nas metodologias ativas;
- Refletir sobre as potencialidades da proposta para a formação e atuação docente em contextos inclusivos.

Justificativa

A construção de sistemas educacionais inclusivos pressupõe a garantia de condições que possibilitem a participação e a aprendizagem de todos os estudantes, respeitando suas singularidades, potencialidades e necessidades educacionais. Nesse contexto, o desenvolvimento profissional docente assume papel central, uma vez que cabe ao professor elaborar estratégias pedagógicas capazes de contemplar a diversidade presente nas salas de aula.

No ensino de Matemática, a adoção de abordagens pedagógicas que valorizem diferentes formas de representação do conhecimento e promovam a participação ativa dos estudantes pode contribuir significativamente para a ampliação das oportunidades de aprendizagem. A teoria dos registros de representação semiótica e as metodologias ativas apresentam potencial para favorecer esse processo ao possibilitarem múltiplas formas de acesso aos conteúdos e ampliarem o protagonismo discente.

Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas que fortaleçam o desenvolvimento profissional docente e contribuam para a construção de contextos educacionais mais inclusivos, especialmente no ensino de conteúdos matemáticos considerados complexos, como as frações.

Referencial teórico

2.1 Desenvolvimento profissional docente e educação inclusiva

O desenvolvimento profissional docente pode ser compreendido como um processo contínuo de aprendizagem, reflexão e reconstrução da prática pedagógica ao longo da trajetória profissional do professor. Para García (1999), esse desenvolvimento ultrapassa a formação inicial e envolve experiências formativas que possibilitam a ampliação de conhecimentos, competências e atitudes necessárias ao exercício da docência

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Nessa perspectiva, o desenvolvimento profissional não se limita à aquisição de técnicas de ensino, mas engloba a capacidade de analisar criticamente a prática, responder às demandas educacionais emergentes e construir novos saberes a partir da experiência. No contexto da educação inclusiva, essa concepção torna-se especialmente relevante, uma vez que a diversidade presente nas salas de aula exige dos professores processos permanentes de formação e aperfeiçoamento para garantir a participação e a aprendizagem de todos os estudantes.

A educação inclusiva pressupõe a garantia do acesso, da participação e da aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas características, condições ou necessidades educacionais. Nesse contexto, o professor assume papel fundamental na construção de práticas pedagógicas capazes de responder à diversidade presente nas salas de aula. Dessa forma, a formação docente não pode ser compreendida como um processo concluído na formação inicial, mas como um movimento contínuo de desenvolvimento profissional.

Nóvoa (1992) defende que a formação de professores deve estar centrada na reflexão crítica sobre a prática, possibilitando a construção permanente da identidade profissional. Nessa perspectiva, o desenvolvimento profissional docente envolve a capacidade de analisar, reconstruir e aperfeiçoar estratégias pedagógicas diante das demandas educacionais contemporâneas.

Para Tardif (2014), os saberes docentes são construídos a partir da articulação entre conhecimentos acadêmicos, experiências profissionais e vivências cotidianas. Assim, a atuação em contextos inclusivos exige que o professor amplie continuamente seu repertório metodológico, desenvolvendo práticas que favoreçam a participação de todos os estudantes.

No campo da educação inclusiva, Mantoan (2015) destaca que a escola precisa superar práticas homogeneizadoras e reconhecer a diversidade como elemento constitutivo dos processos educativos. Nessa direção, a adoção de metodologias flexíveis e diversificadas constitui uma estratégia fundamental para garantir condições equitativas de aprendizagem.

Desse modo, a busca por recursos didáticos e metodológicos que contemplem diferentes formas de aprender torna-se parte integrante do desenvolvimento profissional docente, especialmente em áreas historicamente marcadas por dificuldades de aprendizagem, como a Matemática.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

2.2 Registros de representação semiótica e aprendizagem matemática

Os registros de representação semiótica constituem sistemas de signos utilizados para representar objetos matemáticos e possibilitar sua compreensão pelos sujeitos. Segundo Duval (2003), os conceitos matemáticos não são diretamente acessíveis à percepção, sendo necessário representá-los por meio de diferentes registros, como símbolos, gráficos, tabelas, figuras geométricas e linguagem natural.

A aprendizagem matemática ocorre quando o estudante é capaz de mobilizar, interpretar e converter informações entre esses diferentes registros, atribuindo significado aos conceitos estudados. Essa compreensão é particularmente relevante para o ensino de frações, objeto deste estudo, pois favorece a utilização de múltiplas formas de representação que ampliam as possibilidades de compreensão dos estudantes e contribuem para práticas pedagógicas mais inclusivas.

A teoria dos registros de representação semiótica, desenvolvida por Duval, constitui uma importante contribuição para a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem matemática. Segundo o autor, o acesso aos objetos matemáticos ocorre necessariamente por meio de representações, uma vez que tais objetos não são diretamente observáveis.

Duval (2003) argumenta que a compreensão matemática depende da mobilização de diferentes registros de representação, como linguagem natural, representações gráficas, tabelas, expressões algébricas e símbolos matemáticos. Nesse processo, destacam-se três atividades cognitivas fundamentais: a formação de representações identificáveis, o tratamento e a conversão entre diferentes registros.

A utilização de múltiplas representações favorece a construção de significados e amplia as possibilidades de compreensão dos conceitos matemáticos. Além disso, permite ao professor diversificar as formas de apresentação dos conteúdos, aspecto particularmente relevante em contextos educacionais inclusivos, nos quais os estudantes apresentam diferentes formas de processamento e apropriação do conhecimento.

Assim, a teoria dos registros de representação semiótica oferece subsídios para a elaboração de práticas pedagógicas que respeitam a diversidade de formas de aprender e contribuem para a ampliação das oportunidades de participação dos estudantes.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

2.3 Metodologias ativas e práticas pedagógicas inclusivas

As metodologias ativas podem ser definidas como abordagens pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, promovendo sua participação ativa na construção do conhecimento. De acordo com Moran (2018), essas metodologias valorizam a autonomia, a colaboração, a resolução de problemas e a tomada de decisões, deslocando o foco do ensino centrado na transmissão de conteúdo para experiências significativas de aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor assume o papel de mediador, organizando situações que favoreçam a investigação, a reflexão e a participação dos estudantes. Tal concepção apresenta estreita relação com a educação inclusiva, pois possibilita a valorização das diferentes formas de aprender e amplia as oportunidades de participação dos estudantes nos processos educativos.

As metodologias ativas constituem abordagens pedagógicas que colocam os estudantes como protagonistas do processo de aprendizagem, incentivando a participação, a autonomia, a colaboração e a resolução de problemas.

Entre as diferentes metodologias ativas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning – PBL), que utiliza situações-problema como elemento mobilizador da aprendizagem. Nessa perspectiva, o estudante assume papel ativo na construção do conhecimento, enquanto o professor atua como mediador do processo educativo.

Berbel (2011) afirma que as metodologias ativas favorecem o desenvolvimento da autonomia e da capacidade crítica dos estudantes, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. Além disso, possibilitam a valorização das experiências individuais e a construção coletiva do conhecimento.

Quando articuladas aos princípios da educação inclusiva, as metodologias ativas apresentam potencial para promover a participação de estudantes com diferentes características e necessidades, uma vez que oferecem múltiplas possibilidades de interação, expressão e construção do conhecimento.

Dessa forma, a associação entre metodologias ativas e registros de representação semiótica pode ampliar significativamente as possibilidades de atuação docente em contextos inclusivos.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Metodologia

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, por possibilitar a compreensão e a interpretação de fenômenos educacionais em sua complexidade, considerando os significados produzidos pelos sujeitos em seus contextos sociais e culturais (Minayo, 2014).

Quanto aos procedimentos metodológicos, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, desenvolvida a partir da análise de livros, artigos científicos e produções acadêmicas relacionadas ao desenvolvimento profissional docente, à educação inclusiva, aos registros de representação semiótica e às metodologias ativas. A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador examinar e discutir conhecimentos já produzidos sobre determinado fenômeno, contribuindo para a construção do referencial teórico da investigação (Gil, 2022).

Para a composição do corpus teórico, foram selecionadas obras clássicas e produções científicas contemporâneas relacionadas às temáticas investigadas. A análise do material bibliográfico foi realizada por meio de leitura exploratória, seletiva e analítica das obras consultadas, buscando identificar conceitos, fundamentos teóricos e contribuições que subsidiassem a articulação entre desenvolvimento profissional docente, educação inclusiva, registros de representação semiótica e metodologias ativas, bem como a elaboração da proposta didática apresentada neste estudo.

A análise do material bibliográfico busca identificar contribuições teóricas capazes de fundamentar a elaboração de uma proposta didática voltada ao ensino de frações em contextos educacionais inclusivos. A proposta está sendo construída mediante a articulação entre os pressupostos da teoria dos registros de representação semiótica, desenvolvida por Duval (2003), segundo a qual a compreensão dos objetos matemáticos depende da mobilização e da conversão entre diferentes formas de representação, e das metodologias ativas, compreendidas como estratégias pedagógicas que favorecem a participação, a autonomia e o protagonismo dos estudantes nos processos de aprendizagem (Berbel, 2011; Moran, 2018).

A sequência didática em elaboração contempla atividades fundamentadas em diferentes registros de representação matemática, situações-problema, estratégias colaborativas e momentos de reflexão, buscando favorecer a participação dos estudantes e ampliar as possibilidades de aprendizagem. Embora não envolva aplicação empírica, a proposta configura-se como um exercício teórico-reflexivo voltado à discussão de estratégias pedagógicas

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

alinhadas aos princípios da educação inclusiva, entendida como a garantia do acesso, da participação e da aprendizagem de todos os estudantes (Brasil, 2008), e do desenvolvimento profissional docente, concebido como um processo contínuo de construção e reconstrução de saberes e práticas ao longo da trajetória profissional (García, 1999; Nóvoa, 1992).

Discussões teóricas

A proposta didática em elaboração permite vislumbrar contribuições relevantes para o desenvolvimento profissional docente e para a construção de práticas pedagógicas inclusivas.

Inicialmente, considera-se que a utilização dos registros de representação semiótica poderá ampliar as possibilidades de apresentação dos conteúdos matemáticos. Ao trabalhar frações por meio de representações gráficas, simbólicas, numéricas e linguísticas, o professor tende a diversificar as formas de acesso ao conhecimento, favorecendo estudantes que apresentam diferentes estilos e ritmos de aprendizagem.

Outro aspecto relevante refere-se à utilização das metodologias ativas. A Aprendizagem Baseada em Problemas apresenta potencial para promover a participação dos estudantes na construção do conhecimento, estimulando a colaboração, a autonomia e a reflexão crítica. Essas características aproximam-se dos pressupostos da educação inclusiva ao reconhecerem os estudantes como sujeitos ativos do processo educativo.

A sequência didática em construção também evidencia a importância do planejamento pedagógico como elemento constitutivo do desenvolvimento profissional docente. A elaboração de atividades diversificadas exige do professor reflexão constante sobre os objetivos de aprendizagem, as necessidades dos estudantes e as estratégias mais adequadas para promover a participação de todos.

Nesse sentido, a proposta em desenvolvimento apresenta potencial para contribuir com práticas pedagógicas mais inclusivas, ao oferecer múltiplas possibilidades de representação, interação e construção do conhecimento matemático.

Considerações finais

As reflexões desenvolvidas nesta pesquisa cumpriram o objetivo geral de analisar as contribuições da teoria dos registros de representação semiótica e das metodologias ativas para o desenvolvimento profissional docente e a construção de práticas inclusivas no ensino de frações.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Ao retomar os objetivos propostos, o estudo discutiu a relação entre formação e inclusão, aprofundou os fundamentos de Raymond Duval e as potencialidades das metodologias ativas, resultando na fundamentação de uma proposta didática voltada à diversidade escolar.

A investigação oferece contribuições fundamentais para a docência inclusiva ao propor a superação de práticas homogeneizadoras e o reconhecimento da diversidade como elemento inerente ao processo educativo.

No âmbito da educação matemática, a pesquisa demonstra que o uso de múltiplos registros de representação torna o conceito de frações mais acessível, permitindo que estudantes com diferentes estilos de aprendizagem participem efetivamente da construção do saber.

Para a formação de professores, o estudo reforça que o desenvolvimento profissional é um processo contínuo de reconstrução de saberes, no qual o planejamento pedagógico diversificado assume papel central na atuação em contextos inclusivos.

Considerando que esta é uma pesquisa em andamento, a proposta de sequência didática em elaboração constitui um relevante exercício teórico-reflexivo.

Espera-se que o aprofundamento das análises forneça ferramentas práticas para professores que buscam promover uma educação matemática mais equitativa, contribuindo para ampliar as discussões sobre metodologias inovadoras e a identidade docente diante dos desafios contemporâneos.

Referências

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Semina: **Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

DUVAL, Raymond. Registros de representações semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em Matemática. In: MACHADO, Silvia Dias Alcântara (org.). *Aprendizagem em Matemática: registros de representação semiótica*. Campinas: Papirus, 2003. p. 11-33.

FLORES, Cláudia Regina. Registros de representação semiótica em matemática: **história, epistemologia e aprendizagem**. Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, v. 19, n. 26, p. 1-22, 2006.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: **para uma mudança educativa**. Porto: Porto Editora, 1999.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: **formar-se para a mudança e a incerteza**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: **o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Summus, 2015.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: **pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: **uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 35-76.

NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (org.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 13-33.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.